

Alexandrine BONORON
Doctorante Arts Plastiques
Laboratoire de recherche PTAC / Ecole Doctorale ALL
Université Villejean Rennes 2

Interview de Valérie Malnar, collectionneuse de zines
Le 25 mars 2020

A propos de sa collection de zines, et des projets liés à celle-ci

Combien de zines et d'éditions d'artistes prennent place dans la collection, et sur quelle période s'étale-t-elle ?

Alors, cette collection est le mélange de 4 collections personnelles issues des 4 personnes qui ont créé le Fanzinarium à Paris dont je fais partie. L'ensemble représente environ 4000 fanzines, tous styles mélangés. Pour ma part, ma collection a débuté dans les années 80 avec les fanzines de musique de l'époque. Nous avons quelques fanzines des années 70 et jusqu'à aujourd'hui toutes les décennies sont représentées.

Quelles ont été les conditions de début de la collection ?

C'est l'idée d'ouvrir une fanzinothèque sur Paris qui nous a motivé.

Combien de nouveautés entrent dans le fonds par an/mois (en moyenne) ? S'agit-il de dons ou d'achats ?

Pour l'instant nous ne pouvons pas acheter de fanzines car nous sommes en association loi 1901 et sans rentrées d'argent. Si nous voulons en acheter, c'est avec notre argent personnel. Et nous acceptons tous les dons. S'il y a des doublons, nous les gardons pour le Fanzinarium ambulante. L'endroit, situé au 48 rue des Vignoles 75020 Paris, a ouvert fin septembre 2019. À moins d'un an d'existence, nous ne sommes pas encore en mesure de quantifier le nombre de nouveautés.

Y-a-t-il des périodes spécifiques de réception des zines ?

Nous prenons les dons sur les jours de permanence, soit les mercredis de 18 à 20h et les dimanches de 15 à 19h. Mais depuis le déconfinement, nous n'avons pas encore ré-ouvert. Les visites sur rdv sont possibles. Nous recevons aussi quelques fanzines par la poste.

Constatez-vous une évolution des thèmes traités ?

Nous avons des fanzines issus de multiples horizons (musique, BD, ciné, graphzine, manga, féminisme, politique ...). En ce moment il y a une grande dynamique autour des fanzines graphiques ainsi qu'autour des zines féministes et LGBT.

Constatez-vous une évolution dans les esthétiques, les caractéristiques formelles des zines ?

Les fanzines actuels partent vraiment dans toutes les directions.

Constatez-vous une évolution dans les techniques utilisées ? Savez-vous combien de techniques différentes sont représentées au sein de la collection ?

Il y a de fait beaucoup plus de fanzines imprimés en offset ou numérique car le coût d'impression a

beaucoup baissé. Mais toutes les autres techniques sont aussi représentés en passant par la bonne vieille photocopie, la sérigraphie, la riso, la gravure sous différentes formes ...

Cette collection est-elle accessible au grand public ? Si oui, comment et si non, le sera-t-elle un jour ?

Oui, sur les horaires de permanence cités plus haut (d'ici juillet nous reprendrons le rythme) et sur rdv si besoin. Et nous avons commencé aussi à les cataloguer mais pour l'instant un petit quart de la collection se trouve référencé en ligne, c'est un travail de fourmis !

A découvrir ici : <http://fanzinarium.fr/>